

ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ НА КОРОТКОРОТАЦИОННЫХ СЕВОБОРОТАХ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА.

Сайпназаров Г.У.

Каракалпакский НИИ земледелие
Заведующий лабораторией
«Орошения и мелиорация
почвы». кандидат с-х наук.

Серимбетов Т.Е.

Соискатель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029876>

Ключевые слова: солевой режим, гумус, азот, фосфор, калий, ротация, плотной остаток, хлор, сезонная аккумуляция, сидерат, вариант.

Annotation. This article presents the results of research on the formation of the salt regime of the soil in short-rotation crop rotations.

Известно, что почвы хлопкосеющих районов Каракалпакстана имеют некоторые специфические особенности и отличаются следующими свойствами: содержание гумуса очень низкие, и оно распределено неравномерно, бесструктурные, связанные внесением в большинство площадях только минеральные удобрений, доли которые составляет больше 50% при формировании урожая.

Наряду с этим отрицательные факторы: как широкомасштабное засоление орошаемых земель, стабильного дефицита оросительной воды за период вегетации также привели к снижению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур региона.

Учитывая этого, восстановление и повышения плодородия, поддержание оптимального солевого режима почвы являются актуальной задачей в земледелии Республики Каракалпакстан. На этом отношении сельскохозяйственном производстве требуется внедрение повторных пожнивных и сидеральных культур в короткоротационных севооборотах как наиболее экономически выгодной для увеличения гумуса, азота, фосфора и калия их влияния на последующих культур считается как основной проблемой.

На хлопкосеющих зонах из за многолетних хлопковой монокультуры характерно наличия подпахотных горизонтов так называемой «плужной подошвы», объёмной массой 1,41-1,51см³ и выше. При таких условиях корневая система возделываемых культур не может

полностью пройти в необходимой слой почвы, который в созданий урожая почти не участвует и значительно снижается эффективность промывных поливов. Для решения этих задач начиная с 2018 г согласно рабочей программе нами закладывались поливой опыт на северной зоне Каракалпакстана в следующей схеме:

Схема опыта

Вариант	2018	2019
	Культура	Культура
1	Хлопчатник	Хлопчатник
2	Маш на зерно	"
3	Соя на зерно	"
4	Кунжут	"
5	Кунжут+маш на сидерат	"
6	Маш+маш на сидерат	"
7	Соя+маш на сидерат	"
8	Кунжут+ маш на сидерат+20т/га навоз	"
9	Маш+маш на сидерат+20 т/га навоз	"
10	Соя+маш на сидерат+20т/га навоз	"

Повторение вариантов трехкратные. Почва опытного участка по механическому составу среднее. Тип засоление хлоридно-сульфатное. Степень засоление также среднее.

Сорт хлопчатника Ч-5018, сорт сои- Айжамал, кунжут-Каршыга, маш-Дурдана. За период вегетации проведены агротехнических мероприятия в хозяйстве.

Для анализа динамики водорастворимых солей на почве определены основном величины хлор -иона (в %) и плотного остатка (в %) в начале и в конце вегетации пахотного (0-30 см) и под пахотного слоя (30-50 см) . Полученные данные показывает, что формирования солевого режима почвы в начале вегетации зависит в первую очередь от структуры почвы, промывки и от вида предшественников хлопчатника. Поэтому на пахотном слое величины плотного остатка представлены в больших пределах: 0,141-0,304 %, на подпахотном 0,195-0,3050 %, хлор-ион как быстросрастворимый элемент изменилась в пределах 0,001-0,015% в зависимости от структуры почвы.

На первый год к концу вегетации на вариантах посевами хлопчатника (вариант 1-контроль) и кунжут (вариант 4) сезонная

аккумуляция солей (САС) по хлору наиболее (+1,35...+1,46) сравнительно с вариантами, где маш и соя (+1,07...+1,19). Относительно большие показатели (+1,21...+1,50) так же относится к подпахотному слою (вариант 1,4,5) по видимому повышенными значения объема массы благодаря «плужной подошвы».

Минимальные значения САС (варианты, где соя и маш) обусловлено продолжительным и более полного покрытия поверхности почвы, которые снижает испарения и предотвращает вторичного засоления.

Поэтому максимальные количества (от 34,0 до 42,0%) плотного остатка в конце вегетации 2018 г. замечены на варианта с хлопчатником (вариант 1) и кунжут (4,5,8) на пахотном так и на подпахотном слое почвы, связанные особенностью развития этих культур.

К концу вегетации 2019 г на всех вариантах (2-9) наблюдаются увеличения хлора где предшественником хлопчатника маш, соя и кунжут.

На пахотном слое сезонная аккумуляция хлора (САС) варьировалась в интервалах +1,20...+1,30, наибольшие накопления достигли до +3,00, а наименьшие, на варианте 10, где маш на зерно +маш на сидерат+20 т/га навоза. При этом максимального накопилась плотный остаток на пахотном и подпахотном слое соответственно 0,287-0,314 и 0,231-0,386% на вариантах 8,9,10, где кроме маш-сидерата и еще внесены 20т/га навоза в 2018г. в зависимости от улучшения структуры и от наличия «плужной подошвы». Наименьшие содержание плотного остатка выявлены порядка 0,207-0,241 и 0,140-0,278% на пахотном и подпахотном, вариантах 1,3,4.

В результате исследований установлено, что сезонная аккумуляция солей (САС) по хлору минимально (+1,20...+1,30) на вариантах 8,9,10 где маш, соя, кунжут с маш-сидератом +20 т/га навоза, обусловленной создания благоприятного условия на пахотном слое почвы.

Обобщая полученных данных можно отметить, что зеленые удобрения (в нашей примере маш-сидерат) с внесением 20т/га навоза на легких и средних почвах благоприятствует улучшению структуры почвы и способствует быстрому вымыванию солей, приводящей к опреснению почвы.

Следует добавить, что дополнительно этим провести глубокого рыхления почвы до глубину 40-50 см осенью для разрушения плужной подошвы через каждой 3-4 года учитывая механический состав почвы. При

этим значительно улучшается водно-солевой режим почвы и эффективности промывных, вегетационных поливов, установленные исследованиями ряда авторов в различных регионах Узбекистана.

Использованные литературы:

1. Избасаров Б., «Алмашлаб экишни тупроқнинг агрохимиявий хусусиятларига таъсири». «Агроилм», 2016 й. №15. 66в.
2. Ҳамидов М., Жураев У., «Сув танқислигини бартараф этишда фитомелиоратив тадбирларнинг самарадорлиги» журнал «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги», 2017 й. №1, 49 в.
3. Холиков Б., Иминов А., «Ҳам ерга, ҳам деҳқонга фойда» журнал «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» 2016 й., №7, 14-15 в.